

ЛИТЕРАТУРА В СТАНОВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ*З. Мусинова*¹*Аннотация:*

В данной статье поставлены актуальные вопросы современности, связанные с тем, что наша молодёжь не уделяет должного внимания чтению художественной литературы. Сужение мировоззрения сегодняшних студентов, изменение словарного запаса, часто неумение студентов высказать свою мысль четко и ясно волнуют автора. В качестве доказательства роли чтения в становлении личности автор приводит высказывания великих писателей и поэтов. Статья злободневная и актуальная.

Ключевые слова: воспитательная функция, источник воспитания, элемент культуры, мировоззрение, историческая роль, формирование личности, источник мудрости, словарный запас, человеческие взаимоотношения, вопросы смысла жизни, добра и зла, человеческих отношений и любви, эмоциональный опыт

doi: <https://doi.org/10.2024/8gfy7568>

Художественная литература - это особый вид искусства, который отображает и выражает суть всех эпох, учит нравственности, делает людей более морально устойчивыми и повышает культурный уровень людей.

Литература с раннего детства и до последних дней сопровождает нас по жизни, учит добру, учит жить и познавать мир, познавать самого себя. Литературные произведения определяют кругозор и несут большую ценность в формировании и развитии личности.

Основное призвание литературы - служить народу, раскрывать проблемы прошлых лет, описывать события и людей, живших в прошлое время, повествовать, какими мыслями они были наделены.

Благодаря литературе из поколения в поколения передаются и сохраняются знания, открывается истина. Книги предназначены быть источником мудрости, верным ориентиром в жизни человека, а также выполнять воспитательную роль, являясь нашими наставниками и учителями.

Очень хорошо о роли литературы в жизни человека сказал выдающийся русский писатель М. Горький: «Всем хорошим во мне я обязан книгам».

На образах, созданных художественной литературой, воспитывались и воспитываются миллионы людей. К таким произведениям относятся роман А. Фадеева «Молодая гвардия», «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого, рассказ М. Шолохова «Судьба человека» и роман «Они сражались за Родину» и многие другие, которые в годы Великой Отечественной войны сыграли неоценимую роль.

¹ Мусинова Зебо Турабовна, Доцент кафедры Русского языка и литературы, СамГИИЯ

А насколько человечны, благородны герои рассказов Аркадия Гайдара! Возьмём, к примеру такие рассказы А.Гайдара, как «Тимур и его команда», «Горячий камень» и другие.

Современное поколение не знает ничего об этих книгах. А жаль!

Можно назвать ещё десятки сотни произведений, которые сыграли неоценимую роль в становлении человека. Эти произведения воспитывали настоящих патриотов своей Родины, настоящих людей, добрых и честных мальчишек и девчонок, и современной молодёжи есть чему поучиться у героев этих произведений.

Эти книги должны стать настольными книгами сегодняшних преподавателей. Ведь на их плечи ложится самая трудная задача-воспитание молодёжи.

При подборе и анализе художественных произведений на уроках литературы преподаватель должен выбирать нравственные, воспитательные книги произведения, а не произведения, лишённые смысла, как часто это наблюдается.

Несмотря на то, что современный мир - это мир цифровых технологий, литература остается одним из главных источников информации и знаний.

Художественные произведения дают сведения об истории, о социальных событиях, о культуре, о мыслях и переживаниях, о проблемах людей того времени, тем самым расширяя наше мировоззрение.

Функции литературы многоаспектны, она формирует личность, развивает мышление и воображение, помогает укрепить языковые навыки и культуру.

Книги дают возможность оценить себя и мир вокруг, лучше понять себя и других людей. Чтение даёт возможность ощутить различные чувства и эмоции, что помогает расширять свой эмоциональный опыт. Более того, литература является важным элементом творческого развития человека. Некоторые знаменитые писатели и поэты стали истоками целых эпох, оказывая огромное влияние на развитие литературы и культуры в целом. Многие известные произведения нашего времени — это не только интересная история, но и уникальный образец высококачественного литературного наследия.

Художественная литература открывает перед нами неизведанный мир человеческих взаимоотношений, даёт более осознанно понять сущность человеческой личности, уяснить, как разрешится та или иная ситуация, кажущаяся тупиковой задачей.

Художественная литература - это особый вид искусства, который отображает и выражает суть всех эпох, учит нравственности, делает нас более морально устойчивыми, и, конечно же, повышает наш культурный уровень.

О влиянии литературы на общество писали многие поэты своего времени. Ведь именно литература и искусство мягко и гуманно воспитывают в человеке любовь к прекрасному, желание духовно развиваться, она способна устранять порочные нравы, а потому их значение в социуме трудно переоценить

Книги предназначены быть источником мудрости, верным ориентиром в жизни человека, а также выполнять воспитательную роль, являясь нашими наставниками и учителями. Благодаря изучению литературы, мы понимаем то, что недоступно без чтения великих творений. Прочитав произведение,

мы делаем свои выводы, стараемся не допускать ошибок, совершённых героями. Литература изменяет человека, делает его чище, лучше, изменяет в лучшую сторону.

Литература расширяет наш кругозор, обогащает наш словарный запас, учит общению, учит грамотно, чётко, в некоторых случаях красноречиво изъясняться, правильно формируя мысли в слова.

По-настоящему стать интеллигентным человеком помогает классическая литература. В классической литературе писатели затрагивали в своих работах вечные темы. Они обращались к вопросам смысла жизни, добра и зла, человеческих отношений и любви. Писатели-классики чаще всего интересовались внутренними изменениями в жизни человеческой души, которые происходили под влиянием определенных обстоятельств.

Обстоятельства могли быть разнообразными. Однако, независимо от времени и места действия, классическая литература остается актуальной и важной для современного читателя.

Писатели-сатирики учат нас посредством юмора раскрывают пороки. Другие писатели прививают нам любовь к окружающему миру, красоте природы, и призывают бережно к ней относиться.

Читая произведения классиков, мы проникаемся болью, радостью, тревогами и переживаниями великих классиков литературы.

Книги учат нас любить окружающих и дарят нам настоящее человеческое счастье. Именно поэтому, люди, читающие книги и любящие литературу, могут чувствовать на себе все прелести окружающего нас мира: видеть красоту природы, любить и быть любимыми.

Литература пополняет наш словарный запас и обогащает духовный мир.

Она влияет на наше мировоззрение, формирует наш внутренний мир, обогащает нашу речь. Именно поэтому мы должны как можно больше читать, любить и уважать книгу, ведь без нее наш мир будет серым и пустым.

В настоящее время статус чтения, отношение к нему сильно изменилось.

Читающих стало мало, молодёжь почти не читает. На смену чтению пришёл интернет. Отсюда и небогатый словарный запас современных студентов и неумение выразить чётко и ясно свою мысль.

И сейчас перед преподавателями стоит задача: заинтересовать студентов, привлечь их внимание к чтению, поддерживать процесс чтения.

О важности чтения в жизни человека очень хорошо писал Александр Герцен: «Без чтения нет настоящего образования, нет и не может быть ни вкуса, ни слова, ни многосторонней шири понимания; Гёте и Шекспир равняются целому университету. Чтением человек переживает века»

Хочу закончить статью высказыванием великого писателя Максима Горького: «Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пёстрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет мир и сердце чувством любви к миру, к человеку»

Список использованной литературы:

International Conference

**HUMANISTIC ROLE OF LANGUAGE AND LITERATURE IN THE CONTEMPORARY
GLOBALIZATION**

[1]. Балатукова, З. И. Роль художественной литературы в воспитании молодого поколения / / Молодой ученый. — 2015. — № 15 (95). — С. 661-663. —

[2]. «Максим Горький в воспоминаниях современников» в 2-х томах т.1. Художественная литература 1981, с.362

[3]. Острогорский, В. Из истории моего учительства. Как я сделался учителем (1851-1864). – СПб.: Типография И. Н. Скороходова, 1895. – С. 41-84, 87.

[4]. С. А. Бройдо, Д. Г. Цирин. [Изоматериал]: [плакат] / худож. - Москва: Книга, 1981.